

13. Смирникова Ю.Л. Соотношение частных и публичных интересов в финансовой деятельности / Ю.Л. Смирникова. – М.: ГУ ВШЭ, 2017. – 417 с.

14. Темиржанов М.К. Конституционные основы регулирования налоговых отношений / М.К. Темиржанов. – М.: ГУ ВШЭ, 2014. – 629 с.

15. Фогель К. Основные проблемы российского налогового законодательства / К. Фогель. – Екатеринбург: «Е-вестник», 2018. – 617 с.

УДК336.143.232

DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА

Калашникова И.В.,

*старший преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Чумак Д.А.,

*студент группы ЮР 18-1 факультета юриспруденции и социальных
технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов финансирования дефицита бюджета. Проанализированы проблемные вопросы по осуществлению государственных (местных) заимствований; определен круг вопросов, требующих решения на законодательном уровне. Предложены направления развития финансово-кредитной политики Донецкой Народной Республики. Область исследования: финансовое право.

Ключевые слова: дефицит бюджета, финансовые ресурсы, источники финансирования дефицита бюджета, государственные (местные) заимствования, Донецк, Донецкая Народная Республика.

TOPICAL ISSUES OF FINANCING THE STATE BUDGET DEFICIT

Kalashnikova I.V.,

*Senior Lecturer of the department of administrative law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Chumak D.A.,
student of the YUR-18-1 group
of the Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of problematic issues of financing the budget deficit. Analyzed problematic issues on the implementation of state (local) borrowing; a range of issues requiring solution at the legislative level has been determined. The directions of development of the financial and credit policy of the Donetsk People's Republic are proposed. Research area: financial law.

Keywords: budget deficit, financial resources, sources of financing the budget deficit, state (local) borrowing, Donetsk, Donetsk People's Republic.

Актуальность. На современном историческом этапе Донецкая Народная Республика является молодым государством на стадии своего становления. Из-за протекания сложных переходных процессов возникают трудности в аспекте поддержания экономической стабильности государства и, соответственно, Республика испытывает необходимость в финансовых ресурсах для преодоления текущих недостатков средств в пределах дефицита бюджета.

Именно поэтому детальное исследование норм действующего законодательства касательно финансирования дефицита бюджета и определение проблемных вопросов является крайне необходимым для повышения эффективности и прозрачности такого процесса.

Постановка задачи. На сегодняшний день достаточно остро становится проблема соблюдения принципа сбалансированности бюджета, а, соответственно, и финансирования его дефицита.

Принцип сбалансированности бюджета подразумевает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов [1]. Дефицит бюджета является распространённым явлением для многих стран мира, поскольку его присутствие характерно бюджетам почти всех государств с рыночными отношениями.

В преимущественном большинстве возникновение этого явления обусловлено тем, что макроэкономическая нестабильность в условиях быстрого развития финансовых рынков, приводящая к несоответствиям товарной и денежной масс на рынке, характерна для рыночной экономики и по многим направлениям снижает ее эффективность, замедляет темпы роста.

Также, в свою очередь, падение деловой активности в экономической сфере на фоне снижения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет подразумевает тесную связь с угрозой дефицита бюджета.

Помимо этого, возникновение дефицита бюджета на территории Донецкой Народной Республики усугубляется переходными процессами, характерными для этапа становления государства, т.е. смена нормативной базы, стала причиной затруднения реализации некоторых бюджетных процессов, а снижение объема производительной прослойки общества уменьшило бюджетные поступления, соответственно, нарушив баланс показателей доходов и расходов.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество отечественных и зарубежных авторов-исследователей финансового права и экономики посвятили свои работы решению проблем финансирования бюджета, изучению механизма финансирования для преодоления дефицита бюджета и т.д. Среди авторов следует выделить: М. Алексеенко, В.Л. Лебедева, А.П. Погребинского, С.Д. Цыкина, И. Тарасова, В.Н. Твердохлебова, Т.П. Богдана, Д.Л. Головачева, В.В. Козюка, В. Кудряшова, В. Опарина, В.А. Федорова, А.В. Царука, А.Л. Яременко, Р. Барро, Л. Болла, П. Годме, Дж. Кейнса, Ф. Модильяни, Дж. Тобина, М. Фридмена и др.

Однако постоянные изменения в экономике требуют дополнительных всесторонних исследований поставленной проблемы.

Целью исследования является анализ финансового законодательства для выявления пробелов и неточностей в вопросах финансирования бюджета, что на практике порождает прецеденты злоупотреблений. Поиск путей решения таких проблем и акцентирование внимания на проблемные вопросы практики применения уже существующих норм.

Изложение основного материала исследования.

Традиционно каждая развитая демократия, прежде всего с финансовой точки зрения, ставит целью медленное и постепенное увеличение размера валового внутреннего продукта (далее – ВВП), что является залогом развития самого государства и повышение благосостояния населения. В то же время через сложные механизмы финансов этот массив ВВП в денежном эквиваленте якобы возвращается населению в виде благ и повышения уровня жизни. Именно этот прогнозируемый рост ВВП следует за правильным и нормативно-обеспеченным финансированием дефицита бюджета государства [2].

При этом в условиях экономического кризиса стоит согласиться с мнением определенного круга ученых, которые считают, что расширение финансовых возможностей за счет использования специфического кредитного инструментария является альтернативным методом финансирования потребностей бюджета [3; 4]. Потребность в государственном кредите обусловлена тем, что государство в своей деятельности в основном выходит из пределов фискальных возможностей, обеспеченных налогами. Однако ученые поддерживают тезис об эффективности заимствований, но лишь с инвестиционной целью. М. Лелич отмечал, что государственный кредит является главным источником экономического прогресса при условии мудрой предсказуемости правительства [5].

Государственный кредит – это совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон (кредитором или заёмщиком) является государство, а другой – физические и юридические лица [4].

Дефицит бюджета в свою очередь представляет собой превышение расходов бюджета над его доходами [6].

В соответствии со статьей 26 Закона ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» №46-ПНС от 28.06.2019 г., утверждение бюджета с дефицитом разрешается в случае наличия обоснованных источников его финансирования. В свою очередь, финансирование бюджета, согласно действующему бюджетному законодательству ДНР, определяется как поступления и расходы бюджета, связанные с изменением объема долга, объемов депозитов и ценных бумаг, средства от приватизации

государственного имущества (относительно государственного бюджета), изменение остатков бюджетных средств, которые используются для покрытия дефицита бюджета или определения профицита бюджета [1].

Развивая тему финансирования бюджета, законодатель сосредоточил свое внимание на механизме заимствований разного вида, а именно: классификация финансирования бюджета содержит источники получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита бюджета, и направления расходования финансовых ресурсов, образовавшихся в результате профицита бюджета. В состав источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики включаются:

1) разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение;

2) разница между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой кредитами Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики;

3) разница между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой кредитами кредитных организаций – резидентов Донецкой Народной Республики;

4) разница между полученными и погашенными Донецкой Народной Республикой бюджетными кредитами, предоставленными Республиканскому бюджету Донецкой Народной Республики другими бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики;

5) изменение остатков средств на счетах по учету средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в течение соответствующего финансового года;

6) иные источники внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики [1].

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики включаются:

1) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности;

2) курсовая разница по средствам Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики;

2¹) средства, полученные от погашения кредитов (займов), предоставленных в предыдущих финансовых годах из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики;

3) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой, предоставленных из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики юридическим лицам бюджетных кредитов;

4) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики бюджетных кредитов, и суммой, предоставленных из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики другим бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики бюджетных кредитов;

5) прочие источники внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики [1].

Стоит отметить, что перечень источников формирования специального фонда в части финансирования не является исчерпывающим и, наряду с кредитами (займами), которые могут привлекаться государством от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов, законодатель позволяет использовать другие поступления, которые могут быть определены ежегодным законом (решением) о бюджете.

Необходимо заметить, что последний имеет временные границы действия – один календарный год, поэтому можно предположить, что «другие поступления», которые были не использованы в течение такого бюджетного периода, в новом бюджетном периоде могут остаться нереализованными и данный остаток может оказаться в руках коррупционеров [7; 8].

Поэтому такая коллизия нуждается в урегулировании, поскольку существующее положение вещей позволяет на законодательном уровне игнорировать жесткую императивность правового регулирования финансовых отношений.

В рамках данного исследования стоит отметить, что наиболее эффективным из вышеупомянутых видов финансирования являются именно государственные (местные)

внутренние и внешние заимствования. Следует согласиться с мнением С.В. Фруминой, что заимствование является приемлемой и объективно обусловленной практикой осуществления экономической деятельности [9]. Экономическая суть этого процесса заключается в том, что в определенное время есть определенное количество свободных капиталов как внутри страны, так и за ее пределами. Эти капиталы осуществляют движение с целью поиска сфер своего применения. Участие государства в международном и внутреннем движении капиталов является фактом ее вхождения в мировые хозяйственные пространства [10].

В рамках статьи хотелось бы акцентировать внимание именно на институте государственных (местных) внутренних и внешних заимствований. В настоящее время данный институт приобретает особую актуальность для исследований, потому как путем внутренних заимствований могут быть решены проблемы дефицита бюджета Донецкой Народной Республики как настоящие, так и в долгосрочной перспективе. Наличие свободных средств в экономике страны позволяет запустить экономическое развитие и создание новых или поддержание существующих рабочих мест.

Донецкая Народная Республика на сегодняшний день находится в переходном законодательном периоде, что влияет на протекание бюджетных процессов, к тому же создается дополнительная нагрузка за счет снижения бюджетных поступлений на фоне уменьшения производительной активности.

Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить ряд негативных факторов, влияющих на процесс формирования бюджета Республики и изыскание источников финансирования дефицита бюджета.

К таким факторам в первую очередь следует отнести нестабильность экономики, обусловленную проявлением внешней агрессии в отношении ДНР и снижением производственной активности, а также непризнанность государства, что не позволяет полноценно вести международные торговые связи, которые могли бы приносить дополнительный доход в бюджет государства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что одним из наиболее

популярных мировых способов финансирования дефицита бюджета является заимствование, которое как явление имеет как отрицательные последствия для экономики государства, так и при правильном законодательном урегулировании вопроса приводит к положительным результатам сбалансированности бюджета государства.

Для того чтобы финансирование дефицита бюджета за счет заимствования было действительно эффективным и являлось возможным, на территории ДНР прежде всего необходимо разработать полную и исчерпывающую нормативную базу, которая бы включала в себя не только материальные, но и процессуальные нормы. Также финансовое законодательство Донецкой Народной Республики нуждается в принятии подзаконных нормативных актов, регламентирующих процедуры и процессы финансирования, и четком установлении алгоритмов привлечения средств, что имеет целью предотвращение коррупции в этой сфере, особенно в вопросе предоставления государственных (местных) гарантий, потому что конечным должником будет являться каждый гражданин Республики [11].

Также для гарантирования возвратности средств в государстве следует внедрять программы по развитию экономики, что станет одной из ступеней в преодолении экономической нестабильности, несмотря на влияние негативных внешних факторов и невозможности осуществления внешнего кредитования.

В условиях нестабильного рынка, что характерно для ДНР, финансирование дефицита бюджета необходимо осуществлять так, чтобы не допустить ухудшения долговой устойчивости, т.е. обеспечить проведение расчетов не только исходя из показателей доходов и расходов бюджета, а также из того, чтобы государственный долг находился в допустимых пределах.

Помимо этого, важное место необходимо уделить прозрачности всех процессов и стадий финансирования. Прозрачность должна быть реализована путем открытости доступа ко всем информационным ресурсам по финансированию дефицита бюджета государства.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР №46-ПНС от 28.06.2019 г. (в ред. 25.11.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/-prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>
2. Белова В.Л. Введение в макроэкономику: бюджетный дефицит / В.Л. Белова // Социально-политический журнал. – 2010. – № 6. – С. 15.
3. Богданова А.В. Государственный кредит в Российской Федерации: учебное пособие / А.В. Богданова; под ред. проф. А.А. Ялбулганова. – М.: Кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014. – 114 с.
4. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов: учебник / Е.Г. Ефимова. – М.: Флинта, 2009. – 512 с.
5. Лелич М. Шоковый терапевт / М. Лелич // Фокус. – 2016. – №24 (484). – С. 14-17.
6. Финансы: учебник / под ред. А.И. Архипова, И.А. Погосова. – М.: ТК Велби, 2007. – 632 с.
7. Гужина Г.Н. Взаимозависимость государственного и муниципального долга и дефицитов бюджетов различных уровней / Г.Н. Гужина, Н.М. Назаршоев // Инновации и инвестиции. – 2018. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimozavisimost-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-dolga-i-defitsitov-byudzhetrov-razlichnyh-urovney>
8. Полтораднева Н.Л. Курсовая разница как Источник финансирования дефицита бюджета российской Федерации / Н.Л. Полтораднева, М.В. Латыпова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – №10 (343) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kurovaya-raznitsa-kak-istochnik-finansirovaniya-defitsita-byudzheta-rossiyskoj-federatsii>
9. Фрумина С.В. Оценка планируемых показателей государственного долга и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством». – 2020. – №1 (43) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-planiruemyh-pokazateley-gosudarstvennogo-dolga-i-istochnikov-finansirovaniya-defitsita-byudzhet-goroda-moskvy>

10. Махашева П.Р. Статистика федерального бюджета Российской Федерации / П.Р. Махашева, И.Ш. Арсакаев // Научные исследования. – 2017. – №2 (13) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/statistika-federalnogo-byudzhet-rossiyskoy-federatsii>

11. Ахметова Д.Д. Вопросы оптимизации дефицита федерального бюджета / Д.Д. Ахметова, Р.Р. Яруллин // Инновационная наука. – 2016. – №8-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-optimizatsii-defitsita-federalnogo-byudzhet>